

© Шейко Л. 2023.

<https://doi.org/>

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПЛАВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ ПЛАВАННЯМ ЖІНОК ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ

Лілія Шейко

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті розглянуто вплив регулярних занять оздоровчим плаванням на фізичний стан та здоров'я жінок другого зрілого віку. **Метою** нашого дослідження було визначити вплив занять оздоровчим плаванням на фізичний стан та здоров'я жінок другого зрілого віку. **Матеріали та методи дослідження.** У дослідженні взяли участь 10 жінок другого зрілого віку, відібраних випадково з числа осіб, які відвідують групи оздоровчого плавання басейну «Піонер» м. Харкова. Всі жінки, що взяли участь в дослідженні, були практично здорові. Спеціалізовані заняття плаванням проходили протягом дев'яти місяців, 2-3 рази на тиждень, тривалість одного заняття на воді складала 45 хвилин. Дослідження проводилися в два етапи. **Методи:** аналіз та узагальнення науково-методичної літератури з питань оздоровчого тренування для жінок другого зрілого віку; педагогічний експеримент. В ході дослідження контролювались наступні показники: 1. Маса тіла; 2. Гнучкість; 3. Станова сила; 4. Сила м'язів черевного пресу; 5. Відновлення – проба Руф'є. **Результати.** На тлі регулярних занять оздоровчим плаванням протягом дев'яти місяців, відбулися вагомі зрушення у всіх досліджуваних показниках: маса тіла досліджуваних зменшилася в середньому на 13,26%; гнучкість в середньому зросла на 51,6%, а сила м'язів черевного пресу зросла на 25,2%; станова сила зросла з $140,7 \pm 9,4$ до $171,3 \pm 9,8$, тобто показники збільшилися на 17,9%; показники відновлення зросли в середньому на 33,1% ($p < 0,01$). **Висновки.** По завершенню дослідження можна констатувати, що після тривалих занять плаванням відбулося поліпшення усіх показників досліджуваного контингенту. Виявлена різниця показників по критерію Стьюдента статистично достовірна ($p < 0,01$). Результати свідчать про те, що обрана методика ефективна, а комплекси вправ на воді, які застосовувалися під час послідовного педагогічного експерименту, привели до покращення здоров'я та фізичного стану досліджуваних жінок.

Ключові слова: жінки, другий зрілий вік; оздоровче плавання; засоби.

EFFICIENCY OF THE METHODS OF USING SWIMMING EQUIPMENT IN THE PROCESS OF ENGAGING SECOND MATURE WOMEN IN HEALTHY SWIMMING.

Liliya Sheiko.

Abstract. The article examines the influence of regular recreational swimming classes on the physical condition and health of women of the second mature age. Research materials and methods. 10 women of the second adult age, randomly selected from the number of people who attend recreational swimming groups at the "Pioneer" pool in Kharkiv, took part in the study. All women who took part in the study were practically healthy. Specialized swimming lessons were held for nine months, 2-3 times a week, the duration of one lesson on the water was 45 minutes. Research was conducted in two stages. Methods: analysis and generalization of scientific and methodical literature on health training for women of the second mature age; pedagogical experiment. During

the study, the following indicators were monitored: 1. Body weight; 2. Flexibility; 3. Standing strength; 4. Abdominal muscle strength; 5. Recovery - Ruffier's test. The results. Against the background of regular recreational swimming classes for nine months, there were significant changes in all the investigated indicators: the body weight of the subjects decreased by an average of 13.26%; flexibility increased by an average of 51.6%, and abdominal muscle strength increased by 25.2%; static strength increased from 140.7 ± 9.4 to 171.3 ± 9.8 , i.e. the indicators increased by 17.9%; recovery rates increased by an average of 33.1% ($p < 0.01$). Conclusions. At the end of the study, it can be stated that after long-term swimming lessons, all indicators of the studied contingent improved. The revealed difference in indicators according to the Student's criterion is statistically significant ($p < 0.01$). The results indicate that the chosen method is effective, and the sets of exercises on water, which were used during a consistent pedagogical experiment, led to an improvement in the health and physical condition of the women under study.

Key words: *women, second adulthood; recreational swimming; means.*

Вступ. Особливого значення набуває нині проблема здоров'я людини. Навіть у економічно розвинених країнах досягнення сучасної цивілізації не позбавляють людей від зростаючої захворюваності та смертності [1, 6].

Останнім часом значно зросла увага до засобів та методів зміцнення здоров'я, профілактики захворювань. У формуванні здорового способу життя провідну роль відводять рухливої активності людини, яка поєднується із загартуванням, раціональним харчуванням та відповідним відпочинком [2, 4].

Найпростішою можливістю підвищити оздоровчий ефект занять рухливою активністю – є поєднання його з впливом водного середовища так як перебування у воді позитивно впливає на фізичний розвиток, діяльність нервової системи терморегуляцію. Вплив води може прискорювати формування рухливих навичок і відновлення після стомлюючих навантажень. Але слід відмітити, що оздоровча роль плавання нині не набула відповідного поширення [2, 10].

Останнім часом багато уваги приділяється розробці програм оздоровчого тренування з різних видів спорту для жінок зрілого віку і зокрема фахівці активно працюють у напрямку розробки програм оздоровчого плавання. Розробка програм оздоровчого плавання ведеться для того щоб фахівці отримали необхідні професійні навички роботи, а аматори – ознайомилися із шляхами використання оздоровчого плавання як засобу відновлення здоров'я та лікування свого організму [1, 2, 4, 10].

Однак наукові дослідження та практичні рекомендації щодо використання розроблених і обґрунтованих програми занять з оздоровчого плавання переважно стосуються більш молодих жінок [7 – 9].

Захворювання серцево-судинної системи, низький рівень фізичної підготовленості, низький рівень працездатності зумовлюють необхідність розробки оздоровчих програм з плавання для жінок другого зрілого віку [4, 9].

Кожна жінка, приходячи на заняття плаванням має за мету мінімізувати проблеми зі здоров'ям, покращити самопочуття. На сьогодні заняття оздоровчим плаванням вважаються найефективнішими для жінок і в тому числі для жінок другого зрілого віку, оскільки враховують фізіологічні й психологічні зміни, що відбуваються в організмі жінок цього віку. Доведено позитивний вплив занять у воді на розвиток фізичних якостей, психоемоційний стан, корекцію фігури. На сьогодні заняття плаванням визнані як найбільш щадні та найменш травматичні [6, 10]. Розробка програм оздоровчого плавання надають можливість тренерам застосовувати різноманітні комплекси вправ, впроваджувати індивідуальний підхід для кожної особи, яка прийшла на заняття оздоровчим плаванням.

Мета дослідження. Визначити вплив занять оздоровчим плаванням на фізичний стан та здоров'я жінок другого зрілого віку.

Завдання дослідження.

1. Проаналізувати науково-методичну літературу щодо питань впливу о оздоровчого плавання.
2. Визначити окремі показники фізичного стану жінок другого зрілого віку, які регулярно займаються оздоровчим плаванням.
3. Проаналізувати ефективність впливу вправ на воді на фізичний стан та самопочуття жінок другого зрілого віку.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні взяли участь 10 жінок другого зрілого віку, відібраних випадково з числа осіб, які відвідують групи оздоровчого плавання басейну «Піонер» м. Харкова. Всі жінки, що взяли участь в дослідженні, були практично здорові і знаходилися під наглядом лікаря басейну. Спеціалізовані заняття плаванням проходили протягом дев'яти місяців, 2-3 рази на тиждень, тривалість одного заняття на воді складала 45 хвилин.

Дослідження проводилися в два етапи. На *першому* етапі здійснювалися аналіз науково-методичної літератури, який дозволив вивчити стан досліджуваної проблеми і розробити програму дослідження. Визначалися окремі показники фізичного стану жінок другого зрілого віку. На *другому* етапі проводився педагогічний експеримент, по закінченню якого здійснювалось підсумкове тестування з метою визначення ступеня зміни досліджуваних показників та ефективності впливу вправ у воді на фізичний стан жінок другого зрілого віку.

Заняття оздоровчим плаванням проводились у три етапи. *Перший* етап – навчання техніки плавання кролем та брасом (досліджувані, які могли плавати протягом 20-25 хвилин переходили до *другого* етапу). *Другий* етап – вдосконалення техніки і збільшення довжини дистанції, яка долається без зупинки. *Третій* етап – підбір і зміна навантаження з урахуванням індивідуальних особливостей жінок. В ході занять, за мірою оволодіння жінками плавальними вправами, навантаження поступово підвищувалося; паузи відпочинку між запливами заповнювалися дихальними вправами і вправами на розслаблення; застосовувався дистанційний метод тренування (пропливання відрізків в середньому стійкому темпі, ЧСС 60-80% від максимальної [1, 2, 9, 10]), який є ефективним для підвищення функціональних можливостей серця і вдосконалює практично всі основні функції організму, що забезпечують надходження, транспорт і утилізацію кисню [2, 4]. Як оптимальна доза оздоровчого плавання визначалася дистанція 800-1000 м, а в залежності від віку та самопочуття могли бути відхилення від цієї норми [10].

У ході дослідження нами були використані наступні **методи**: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури з питань оздоровчого тренування для жінок другого зрілого віку; педагогічний експеримент. В ході дослідження контролювались наступні показники: 1. маса тіла; 2. гнучкість (з положення стоячи на тумбі, виконати максимальний нахил вперед, зафіксувавши на 3 секунди положення пальців на шкалі тумби); 3. станова сила (обстежуваний бере ручку станового динамометра обома руками та, не згинаючи колін, випрямляє спину до відказу; дослідження проводяться двічі, кращій результат записується в абсолютному вигляді та як відношення до маси тіла); 4. сила м'язів черевного пресу (з вихідного положення лежачи, руки вздовж тулуба, досліджуваний повинен перейти у положення сидячи, не згинаючи ніг та не відриваючи

їх від підлоги, і назад в положення лежачи. Рахується кількість переходів за 1 хвилину); 5. відновлення – проба Руф'є (у обстежуваного, після 5 хв. відпочинку, вимірюється ЧСС за 15 с (ЧСС1) в положенні сидячи; потім обстежуваний виконує 30 глибоких присідань, руки вперед за 45 с і сідає. Підраховують ЧСС за перші 15 с після навантаження (ЧСС2), потім в останні 15с першої хвилини після навантаження (ЧСС3). Індекс Руф'є розраховується за формулою: Індекс Руф'є = $(4 \times (\text{ЧСС1} + \text{ЧСС2} + \text{ЧСС3}) - 200) / 10$ [3]. Для порівняння отриманих в ході експерименту даних був використаний критерій Стьюдента.

Результати дослідження. Зібрані статистичні дані щодо показників фізичного здоров'я жінок другого зрілого віку, отримані на початку та по закінченню педагогічного експерименту, були зведені в таблицю 1.

Таблиця 1.

Порівняльний аналіз показників отриманих на початку та по закінченню педагогічного експерименту ($\bar{X} \pm m$)

№ п\п	Показники	Показники на початку експерименту	Показники по закінченню експерименту	Різниця (%)	t	p
1	Маса тіла, кг	76,9±2,3	66,7±3,1	- 13,26	2,64	<0,01
2	Гнучкість, см	4,8 ±2,3	9,9±2,7	+ 51,6	2,38	<0,01
3	Станова сила, % відносно ваги тіла	140,7±9,4	171,3±9,8	+ 17,9	2,27	<0,01
4	Сила м'язів черевного пресу, разів	33,9±3,7	45,3±2,8	+ 25,2	2,46	<0,01
5	Відновлення – проба Руф'є	13,6±1,8	9,1±1,9	-33,1	2,50	<0,01

Ретельний аналіз отриманих результатів на початку експерименту та після підсумкового тестування (таблиця. 1) показав, що на тлі регулярних занять оздоровчим плаванням протягом дев'яти місяців, відбулися достатньо вагомі зрушення у всіх досліджуваних показниках.

Так, за період послідовного педагогічного експерименту маса тіла досліджуваних зменшилася в середньому на 13,26%. Порівняння середньо групових показників маси тіла по критерію Стьюдента показало, що виявлена різниця статистично достовірна ($p < 0,01$).

Аналізуючи первинні показники фізичної підготовленості досліджуваних жінок та порівнюючи їх із Державними тестами і нормами оцінки фізичної підготовленості населення України, можна стверджувати, що фізична підготовленість досліджуваного контингенту була на низькому рівні [5]. Наприклад, у підніманні тулуба в сід за одну хвилину та у нахилі тулуба вперед – показники відповідали оцінці «незадовільно». Після 9 місяців тренувального процесу відбулися помітні поліпшення у цих показниках. Так, гнучкість в середньому зросла на 51,6%, а сила м'язів черевного пресу зросла на 25,2%. Порівняння середньо групових показників гнучкості та сили пресу по критерію Стьюдента показало, що виявлена різниця статистично достовірна ($p < 0,01$).

Позитивна динаміка простежується й у результатах тесту на визначення показників станової сили. Після регулярних занять оздоровчим плавання станова сила зросла з $140,7 \pm 9,4$ до $171,3 \pm 9,8$, тобто показники збільшилися на 17,9%. Порівняння середньо групових показників станової сили по критерію Стьюдента показало, що виявлена різниця теж статистично достовірна ($p < 0,01$).

Результатами проби Руф'є на початку дослідження свідчили про задовільну роботу спроможність досліджуваних жінок. Як видно з таблиці 1, після закінчення експерименту, показники відновлення покращилися. Час відновлення після навантаження зменшився з $13,6 \pm 1,8$ до $9,1 \pm 1,9$, тобто відновлення зросло в середньому на 33,1%. Виявлена різниця показників відновлення по критерію Стьюдента статистично достовірна ($p < 0,01$).

Висновки. На підставі аналізу спеціальної науково-методичної літератури, досвіду практичної роботи і результатів власних досліджень виявлена велика потреба жінок у заняттях фізкультурно-оздоровчими видами фізичної культури, зокрема оздоровчим плаванням.

Проведеним дослідженням було встановлено, що фізичний розвиток, функціональний стан і фізична підготовленість жінок другого зрілого віку достовірно змінюється під впливом регулярних занять у групах оздоровчого плавання. Так, на початковому етапі дослідження майже усі показники були на межі оцінки «незадовільно». По завершенню дослідження можна констатувати, що після тривалих занять плаванням відбулося поліпшення усіх показників досліджуваного

контингенту ($p < 0,01$). Результати свідчать про те, що обрані комплекси вправ на воді, які застосовувалися під час послідовного педагогічного експерименту, привели до покращення здоров'я та фізичного стану досліджуваних жінок, а обрана методика є ефективною.

Перспективи подальших досліджень. Аналіз літературних джерел свідчить, що існуючі програми з фізичного виховання у повній мірі не забезпечують мотиваційних установок на здоровий спосіб життя і фізичну активність, не завжди враховують особливості зміни біоритміки жіночого організму. У цьому зв'язку одним з перспективних напрямків в інновації фізичного виховання жінок може бути розробка і впровадження програм оздоровчого плавання з регульованим навантаженням.

Література:

1. Адамова ІВ, Земсков ЕА. Особенности влияния комплексных занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью на основные компоненты физической подготовленности женщин 21-35 лет. Теория и практика физической культуры. 2000;6:23 – 26.
2. Гаврилов ДН. Педагогические и организационные особенности двигательного режима людей зрелого и пожилого возраста. Теория и практика физической культуры. 2002;4:44 – 47.
3. Заневський ІП, Заневська Л Г. Модель проби Руф'є з урахуванням віку пацієнта. *Теорія та методика фізичного виховання.* 2013;2:17 – 27.
4. Лафлин Т. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные каждому. Манн: Иванов и Фербер, 2012. 232 с.
5. Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України, Постанова від 15 січня 1996 р. № 80, Київ.
6. Сутула ВА. Термінологічно-понятійні проблеми пізнання оздоровчо-рекреаційного напряму розвитку фізичної культури сучасності. *Слобожанський науково-спортивний вісник.* 2019;2(70):5 – 12.
7. Шейко ЛВ. Оценка влияния рекреационного плавания на уровень физического состояния женщин. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2016;3:263 – 269.
8. Шейко ЛВ. Динамика физического и психоэмоционального состояния женщин под влиянием занятий плаванием. *Слобожанський науково-спортивний вісник.* 2017;1(57):121 – 126.
9. Шейко ЛВ. Динамика показателей функционального состояния сердечно – сосудистой и дыхательной систем женщин под влиянием занятий плаванием. *Слобожанський науково-спортивний вісник.* 2018;1 (63):121 – 125.

10. Шульга ЛМ. Оздоровче плавання. Київ: Олімпійська література. 2008:13 – 16.